

NAVOIY DEVONLARI MANBALARINING XRONOLOGIK-PALEOGRAFIK TAVSIFI

Ashurov Kamoliddin O'rolovich

ToshDO'TAU 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560106>

Kalit so'zlar: Fitrat, xronologik tavsif, paleografik jihatlar, qog'oz turi, monografik tavsif, Chor devon, Xazoyin ul-maoniy, Mahbub ul-qulub.

Professor Fitrat qayd etganidek, o'tgan asrning boshlarida o'zbek adabiyoti tarixi to'liq o'rganilmagan, tartibga solinmagan, hatto kerakli materiallar, manbalar to'planmagan edi¹. Bu holat chuqur ilmiy izlanishlar olib borilishini taqozo etardi. O'tgan asr 20-yillaridan ilmiylik bosh mezon bo'lgan o'zbek adabiyotshunosligi alohida soha sifatida shakllana boshladi. Adabiyot tarixi tadqiqotchilari muntazam ravishda klassiklarimiz hayoti, ijodiga bag'ishlangan maqolalar e'lon qilish bilan birga ularning asarlarini chop ettirish, ommalashtirishga ham jiddiy kirishdilar. Olib borilgan amaliy ishlar bevosita matnshunoslikning ilmiy shakllanishiga olib keldi.² Shu nuqtai nazardan Navoiy adaby merosini o'rganish, shoir ijodining xronologik jihatdan tavsiflash, paleografik jihatlarini aniqlash bosh masalaga aylandi.

Navoiy asarlari nashr ishlarining olib borilishi o'zbek matnshunosligining rivoj topishiga o'z hissasini qo'shdi. O'zbek matnshunosligining shakllanishi, rivojlanish usullari va metodlari Navoiy qo'lyozma va toshbosma matnli asarlari namunalarini nashr etilishi bilan bog'liq.

Navoiy asarlarini matnshunoslik nuqtai nazardan tavsiflashda eng avvalo, ikki asosiy qismga amal qilinadi: amaliy va nazariy matnshunoslik nuqtai nazaridan va nazariy matnshunoslik jihatdan. Nazariy matnshunoslik tarafdin tahlil qilish bu, sohaning umumiy masalalari, matnshunoslik tarixi, matn tuzish tadqiqot usullari hamda asosiy tamoyillari kabi masalalarning jamlanmasidir. Ilmiy tadqiqotimizda Navoiy qo'lyozma asarlarini tavsiflashda quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

- ToshDO'TAU Qo'lyozma va toshbosma adabiy manbalar fondidagi Alisher Navoiy qo'lyozma va toshbosma asarlar nusxalarga dastlabki ishlov berilganligi va uning inventar daftarga qayd etilganligi aniqlandi;
- manba nomi, yozilgan va ko'chirilgan vaqti; asar muallifi, ko'chiruvchi xattotlar aniqlandi;

¹ Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. II жилд. – Т. : Маънавият, 2000. – Б.105.

² O'zbek matnshunosligining shakllanishi. www.ziyouz.com. 22-b

- ular qayd etilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar bilan to'ldirilgan kartotekali kartochnalar kiritildi;
- qog'oz turi, xat turi, varaqlar o'lchami, varaqdagi satrlar soni, poygilar, muqova va uning bezaklari hamda boshqa paleografik xususiyatlari ko'rsatildi hamda belgilangan tartibda qayd etildi;
- monografik tavsiflar uchun kataloglarning ilmiy apparati (shaxslar ko'rsatkichi, joy nomlari ko'rsatkichi, asarlar nomiga tuzilgan ko'rsatkich, muallif nomlariga tuzilgan ko'rsatkich va boshqalar) tuzildi.

Navoiy asarlari yozma manbalari uchun xos bo'lgan tashqi belgilar yuzasidan annotatsiya tuzildi. "Abjad" va "tarixlar", yil hisobi bo'yicha faktlar mavjudligi aniqlanadi. Muayyan manba yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar topishning taxminiy manbalari belgilanadi. Asarlar asosan kolofon bilan ko'chirilgan, kolofonsiz ko'chirilgan qo'lyozmalarning ko'chirilishi tarixini belgilashda ilmda qo'llanilib kelingan usulga muvofiq qog'oz xili, xat uslubi, formati, bezak yo'llari va boshqalar qiyosiy o'rganildi.

Ilmiy tadqiqotimizning asosiy manbasi hisoblanuvchi Navoiy asarlari Chor devon va Mahbub-ul qulubdir. Navoiyning "Chor devon"i tarkibiga kiruvchi lirik kulliyoti – "Xazoyin ul-maoniy"ning yozilish tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, asarning tuzilgan yilini ko'rsatishda hozirga qadar har xilliklar va chalkash fikrlar mavjud. Aksariyat o'rinlarda uni Navoiy 1492–1493 yillarda yoki shu yillar orasida³ tuzgan degan ma'lumotlar mavjud, ba'zi o'rinlarda esa bu lirik devonning tuzilgan yili sanasi mutlaqo boshqacha ko'rsatilgan. Chunonchi, H. S. Sulaymonovning "Alisher Navoiy kulliyoti qo'lyozmalari tadqiqotidan" nomli ilmiy maqolasiga ilova tariqasida tuzilgan "Alisher Navoiy qo'lyozma kulliyotlarining qiyosiy jadvali"da "Xazoyin ul-maoniy"ning yaratilgan yili hijriy 896, milodiy 1490–1491 yillar, deb ko'rsatilgan⁴. V. Zohidov, Hokim Homidiylar esa yana boshqacharoq sanani ko'rsatadilar. V. Zohidov "Navoiyning yana bir hayotnomasi" nomli maqolasida: "Navoiy Astroboddagi vaqtida juda qizg'in va unumli ijodiy ish bilan ham mashg'ul bo'ladi va natijada avvalgi yaratilgan she'rlarini qo'shib, to'rt devon – "Xazoyin ul-maoniy"ni yaratadi"⁵ deb yozadi. Demak, olimning fikricha, "Xazoyin ul-maoniy"ning yozilishi tarixi 1487–1488 yillarga to'g'ri keladi. Adabiyotshunos olim Homidiyning ham xulosasi shunga yaqinroq, ya'ni uning yozishicha: 1487-yilda Navoiy Astrobodga surgun qilinadi.

³ A. Hayitmetov, "Xazoyin ul-maoniy" nashri to'g'risida, Navoiy dahosi. T., G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1970. 158-b.

⁴ "Adabiy meros", № 3, T., "Fan", 1973, 76–78-betlar.

⁵ Vohid Zohidov, Tanlangan asarlar, Ikkinchi tom, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1977, 203–204-betlar.

U bu yerda o'z she'rlarini yig'ib to'rt devoni - "Xazoyin ul-maoniy"ni tuzishga kirishadi⁶.

Navoiy ushbu devonlar majmuidagi kulliyotni tugatguniga qadar unga qanday nom berish g'oyasi hali paydo bo'lmagan edi. Bu Navoiyda keyin paydo bo'lgan. Kulliyot "Debochasi"da yozilganlar shundan dalolat beradiki, Unda Navoiy do'sti Husayn Boyqaroning tab'idagi "ma'ni gavharlari"dan hosil bo'lgani uchun (bu mazmundagi jumlaning ishlatishda Navoiy yozgan she'rlarini Husayn Boyqaro tahrir nazoratidan o'tkazib turganligini nazarda tutadi) devonlar majmuasiga "Xazoyin ul-maoniy" nomini berganini aytadi va quyidagi ruboiy bilan bu aytganlarini yanada qat'iylashtiradi:

Bu bahrki, ganjlar makoni dedilar,
Har qatrasi obi zindagoni dedilar.
Shoh maxzani tab'idin nishoni dedilar
Kim, oni "Xazoyin ul-maoniy" dedilar

Navoiy devonlarini o'rganishda ToshDO'TAU qo'lyozma va toshbasmalar fondidagi 847-sonli qo'lyozma "Mahbul qulub va Chor devon"ni asosiy manba sifatida olindi. Ushbu qo'lyozma kitob XIX asrda g'oyat diqqat bilan ko'chirilgan mo'tabar nusxalaridan biridir. Asarning boshlanishi va oxiri quyidagicha matnga ega.

Boshlanishi 1-v:

Hamd angakim zotig'a hamd onchakim sano va dur ayta bo'lmas va sano angakim ahsanig'a sano oncha kim bari bordur yeta bo'lmas, zoti jami kamolot sifati birla mavsuf va sifatdin majmui kalimat kashf ahlig'a makshuf. To'g'ri til sharh qilurdin mubarro taqdesi el vasf aytardin muarro azamati bog'ida spehri davor bir nilufardinkim va qudrati ollida anjum sobiti sayyor ul nilufar yuzida bir necha qatra shabnam⁷.

Oxiri 1318:

⁶ Hokim Homidiy, Alisher Navoiyning hayoti va ijodi sanalarni, "Sharq yulduzi", j., 1968,8-son. 236-b.

⁷ Alisher Navoiy Mahbul ul-qulub, Chor devon. ToshDO'TAU qo'lyozma va toshbasmalar fondi. № 847. B-1.

Tammatil kitabu biavnil Malik. Bu bob tamom ast bifazli ilohiy va bikaramno mutanahiy ezid pok va xoliqi lama xolaqtul aflok va belutfi yu mehriboni in jonboy davom g'urra va iqboli in devon chahoromki musamma bi favoidil kabir ast bedasti Mullo Jomiy ibn Hoji Mirzabek Nurmarqodu basharafi itmom rasid. Shud betavfiqi Xudoyi lo yanom, in kitobat ro'zi dushanbi tamom. Har kim o'qusa duoyi xayr ila roqim bechorani yod aylasun⁸.1252-sana. Omiyn Robbil olamiyn!

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash kerakki, Sharqning buyuk shoiri Alisher Navoiy asarlarining jahoniy shuhratida buxorolik va shahrisabzlik adabiyot muxlislari — mashhur xattotlarning munosib hissasi bor. Bu qo'lyozmalar o'quvchiga rang-barang ma'lumotlar berish bilan birga Navoiy asarlarini mukammal o'rganishda ijobiy rol o'ynab kelmoqda. Aslida Alisher Navoiy xattotlari mahorati alohida tadqiqot mavzuidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub, Chor devon. ToshDO'TAU qo'lyozma va toshbosmalar fondi. № 847. B-1.
2. Vohid Zohidov, Tanlangan asarlar, Ikkinchi tom, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1977, 203–204-betlar.
3. Hokim Homidiy, Alisher Navoiyning hayoti va ijodi sanalarn, "Sharq yulduzi", j., 1968, 8-son. 236-b.

⁸ Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub, Chor devon. ToshDO'TAU qo'lyozma va toshbosmalar fondi. № 847. B- 1318.